

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abduqayumova Farog'atxon Komilovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

YANGI INNOVATSION G'OYALAR ASOSIDA MAKTABGACHA TALIM TIZIMINI

TASHKIL ETISH ORQALI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY